

BOLALAR ADABIYOTIDA FANTASTIK ASARLAR O'QITISHDA QO'LLANADIGAN TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Surayyo Inomjonova

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU ona tili va adabiyot ta'limi
kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505251>

Annotatsiya

Maqolada bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ta'lim texnologiyalarining afzalligi, zamonaviy darslarga qo'yiladigan talablar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyalari, kompetentlik, fantastika, interfaol metodlar, didaktik talab, global tafakkur, DTS, fanlararo integratsiya, zamonaviy dars shakllari.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng ijtimoiy-siyosiy tizimlar bilan bir qatorda ta'lim tizimida ham jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ta'lim sifatini yuqori bosqichga olib chiqish masalasi kunning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylanib turgan bir vaqtda ilg'or ta'lim metodlarini amaliyotga joriy qilish, pedagogik jarayonga yangicha yondashuv masalalarini hal etish har bir pedagog oldida turgan vazifalardan biriga aylanmoqda. Har bir o'qituvchida global tafakkur, kompetentlik va professionallikni shakllantirish kerakligi qayd etilmoqda.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturining maqsadi - ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy-axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlashning milliy tizimini yaratishdir. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek: "Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi, avvalombor, yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bevosita bog'liq" [Mirziyoyev Sh.Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.Toshkent:O'zbekiston, 2018.-24b]

Respublikamiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar negizida o'sib kelayotgan yosh avlodni intellektual salohiyatli, mustaqil fikrlay oladigan, ruhan sog'lom, aqlan barkamol avlodni tarbiyalash masalasi yotadi.

Ta'lim texnologiyalari aniq va yaxlit ketma-ketlikdagi jarayon bo'lib, u o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda, oldindan rejalashtirilib, aniq bir maqsadga qaratilgan bo'ladi. Ta'lim texnologiyalari auditoriyani o'rganib, o'qituvchi tomonidan oldin puxta loyihalashtirib olinadi, natija kafolatlanadi. Ta'lim texnologiyalari yordamida o'qituvchi faoliyati yangiliklar bilan boyitiladi,

yangilanadi, o'quvchi yoshlarda esa, mustaqil va erkin fikrlilik, bilimga chanqoqlik, vatanga sadoqat, insonparvarlik tuyg'ulari shakllantiriladi.

O'zbek bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda ta'lim texnologiyalarining muvaffaqiyatli loyihalanishi va kutilayotgan natijaning o'qituvchi tomonidan kafolatlanishi, asarda ko'tarilayotgan masalaning tub mohiyatini anglab yetish, ularni to'g'ri belgilash, tanlash va samarali qo'llay olishga bog'liqdir. Mashg'ulotlar jarayonida "ta'limning innovatsion metodlaridan o'rni bilan foydalanish adabiy ta'lim samaradorligi garovidir".[Husanboyeva Q.,Niyozmetova R.Adabiyot o'qitish metodikasi.Toshkent:Innovatsiya-Ziyo, -172b.]

Fantastika yo'nalishida yaratilgan har qanday asarni o'qitish jarayonida zamonaviy ta'lim o'quvchilar uchun yangiliklarga boy, qiziqarli bo'lsagina kutilayotgan natijaga osonlik bilan erishish mumkin. Dars jarayonida faol o'qitish usullari va vositalari, innovatsion usullarni qo'llagan holda o'quvchilarni qiziqtirish va motivlashtirish mumkin.

Texnika taraqqiy etgan, axborot almashinuvi rivojlangan "Texnika asri" da yashayotgan o'quvchilarga fantastik asarlarni o'qitishda zarur axborotlardan, bilimlardan maqsadli va unumli foydalanish dars sifatining oshishiga xizmat qiladi. Pedagogik texnologiyalardan uzviy foydalanib borish yuqori natijadorlik kasb etadi. Pedagogik texnologiya V.M.Monaxov ta'riflaganidek: "o'quv jarayonining o'quvchilar va o'qituvchi uchun so'zsiz qulay sharoitlar ta'minlashni loyihalash, tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha hamma detallari o'ylab chiqilgan birgalikdagi pedagogik faoliyat modeli"dir.[Shoyimova Sh.S.,Xoshimova M.K.,Mirzayeva M.K.,Qo'ziboyeva M.M.Ta'lim texnologiyalari.Toshkent:Print, 2020.-8b]

Fan-texnika taraqqiyoti, axborotlarning keskin ko'payib borayotganligi, ulardan o'qitish tizimida samarali va izchil foydalanish, o'quvchi yoshlarni hayotga mukammal darajada tayyorlash, ulardagi intellektual salohiyatni yanada rivojlantirish kabi vazifalar ta'limga yangicha yondoshuvni talab qilmoqda. Bu yondoshuv texnologik yondoshuv bo'lib, o'qitish jarayonida vaqtning chegaralanganligi, o'quvchilarning har xil toifalarga ajratilgani, ta'lim oluvchilarning son jihatdan ko'pligi kabi muammolarni hal etib, o'quv mashg'uloti davomida ko'plab yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallash imkonini beruvchi vosita sanaladi. Ta'lim texnologiyalarining afzalligi shundaki, u orqali o'quvchilarda bilimga intilish, o'z ustida ishlash ko'nikmalari paydo bo'ladi, mustaqil va erkin fikrlay oladigan, jamiyatda yuz berayotgan voqea-hodisalarga baho bera oladigan yoshlar tarbiyalanib boradi.

Ta'lim sifatini yuqori bosqichga ko'tarish, ta'lim sifatini nazorat qilish, ta'limga yangicha yondoshuv, innovatsion pedagogik texnologiyalarning kirib kelishi boshqa sohalarda bo'lgani kabi bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

- o'z fanini chuqur va puxta bilish kerakligi;
- zamonaviy ilmiy, madaniy va innovatsion texnologik taraqqiyot mohiyatini chuqur anglashi;
- dunyoviy bilimlarga ega bo'lish;
- inson va dunyo haqidagi bilimlardan xabardorlik, chuqur va keng nuqtayi nazardan anglay bilish;
- kompyuter ta'lim tizimi va o'qitishning ilg'or zamonaviy usullarini ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qila olish;
- internetdan to'g'ri va oqilona foydalana olish, uni tushunish, undagi axborotlar mazmunini teran anglay olish va tahlil qilish;
- milliy qadriyatlar, umuminsoniy madaniyat, milliy g'oya va milliy mafkura tushunchalarining asl mohiyatini anglay bilish;
- iqtisodiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy islohotlar mazmunini teran anglay olishi;
- innovatsion pedagogik texnologiyalar mohiyati va uning o'qitish samaradorligidagi ahamiyatini tushunish, ta'lim ustuvorligi va bilim oluvchilarning manfaatlarini hisobga olib, uni ta'lim jarayonida qo'llay olish;
- innovatsion texnologiyalar va ta'limning ilg'or usullaridan foydalangan holda o'quvchilarning o'quv mashg'ulotlari davomida faolligini oshirishga erishish, ularni mustaqil fikrlash va o'z munosabatlarini erkin bayon qilishga o'rgatish;
- o'z faniga oid bo'lgan yangiliklardan doimo xabardor bo'lishi;
- fanlararo integratsiyadan foydalangan holda mavzu mazmunini to'liq yoritib bera olishi;
- sog'lom fikrli, barkamol avlodni tarbiyalashda o'zining izlanishlari va ijodkorligidan samarali foydalangan holda ta'lim-tarbiya berishdan iborat.

Pedagogik texnologiyalarga asoslangan darslar an'anaviy darslardan farq qilgani holda, unga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. O'qituvchi bilishga, tushunishga, amaliy tadbiqqa, tahlil va umumlashtirishga, baholashga qaratilgan maqsadlardan kelib chiqib, dars mavzusiga xos maqsadni aniq belgilab olishi shart.

2. Shu maqsadlarda kelib chiqib, ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlarga ega bo'lishi kerak.
3. Pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilar yakka yoki guruhlarda ishlashi talab etiladi.
4. O'quvchilarning darsga tayyorgarlik holatlaridan kelib chiqib dars metodi tanlash o'qituvchining vazifasiga kiradi.
5. O'tilayotgan mavzu dars mobaynida o'quvchilar tomonidan to'liq o'zlashtirib olinishi kerak.
6. Sanitariya-gigiyena talablariga rioya etiladi.

Tez o'zgarib borayotgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jarayonlar, ma'naviy, ma'rifiy hayot o'quvchilar dunyoqarashini o'stirishda yangi, zamonaviy interfaol metodlardan foydalanishni talab qilar ekan, bu o'z navbatida, an'anaviy dars shakllari noan'anaviy dars shakllariga o'z o'rnini bo'shatayotganini ko'rsatadi. "O'qitish jarayoniga zamonaviy o'qitish texnologiyalarini, jumladan, kompyuterli axborot texnologiyasini, masofadan o'qitish texnologiyasini, modulli o'qitish, didaktik o'yinlardan foydalanish, muammoli o'qitish, aqliy hujum texnologiyalarini tadbiq qilish mumkin". [Z.K.Ismailova, R.S.Musayev, A.A.Shoyusupova. O'qitishning zamonaviy texnologiyalari. Toshkent: TIMI, 2008.- 22b] Qisqacha qilib aytganda, zamonaviy dars shakllari vujudga kelmoqda. Zamonaviy darslarga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Tarbiyaviy talablar
2. Psixologik talablar
3. Gigeyenik talablar
4. Didaktik talablar

Darsga qo'yiladigan tarbiyaviy talablar o'quvchilarda mustaqil fikr yuritishga, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishga qaratiladi. Bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda ilmiy dunyoqarashni kengaytirish, estetik didni tarbiyalash, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ekologik madaniyatni tarkib toptirish bilan birgalikda, o'quvchi yoshlarda vatanga muhabbat, chin insoniy hislatlarni tarbiyalash, vatanimiz tarixi, madaniyati, milliy urf-odatlariga hurmat hissini shakllantirib borishga xizmat qilishi kerak.

Darsga qo'yilayotgan psixologik talablar esa, o'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlarini aniqlab olgan holatda ulardagi xotira, ongni idrok etish, ulardagi iroda mustahkamligi, tasavvur qila olish qobiliyatlarining mavjudligi, mavhum hodisalarni tafakkur qila olish kabi ko'nikmalarni, DTS qo'ygan talablarning o'quvchilar yoshiga mosligini ta'minlashdan iborat.

Dars o'tilayotgan sinf xonasining yorug'lik miqdori, xona harorati, tozaligi, sinf xonasining estetik did bilan bezatilganligi, o'quv topshiriqlarining bolalar yoshiga mosligini hisobga olish darsga qo'yilgan gigiyenik talablar asosini tashkil etadi. Zamonaviy darslarga qo'yilgan didaktik talablar asosida dars mobaynida DTS talablari asosida o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilish, dars jarayonida fanlararo integratsiyadan foydalanish, mavzu mazmuniga mos ta'lim vositalarini tanlash, o'quv materialida o'rganilayotgan mavzuni hayot bilan chambarchas bog'lash, o'quv materialining o'quvchilar tomonidan oson o'zlashtirilishiga erishish, dars mavzusini qiziqarli faktlar va axborotlar bilan boyitish, ilmiy faktlardan o'rinli foydalanish, mavzu mohiyatini o'quvchilar tomonidan mustaqil fikrlab o'zlashtirishga erishish, o'quvchilarda dars mavzusidan kelib chiqib iqtisodiy, huquqiy, ekologik madaniyatni rivojlantirish, o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarining xolisona baholanishiga erishish kabilar yotadi.

Zamonaviy darslarga qo'yiladigan talablarni hisobga olsak, bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda ta'lim texnologiyalaridan unumli va maqsadli foydalanish orqali o'quvchilarda yuqori bilim va tafakkur, mustaqil fikrlay olishga erishiladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.Toshkent:O'zbekiston, 2018.-24b
- 2.Husanboyeva Q.,Niyozmetova R.Adabiyot o'qitish metodikasi.Toshkent:Innovatsiya-Ziyo, -172b.
- 3.Shoyimova Sh.S.,Xoshimova M.K.,Mirzayeva M.K.,Qo'ziboyeva M.M.Ta'lim texnologiyalari.Toshkent:Print, 2020.-8b
- 4.Z.K.Ismailova,R.S.Musayev, A.A.Shoyusupova.O'qitishning zamonaviy texnologiyalari.Toshkent:TIMI, 2008.-23b

